
Дискуссионный клуб

«Актуальные вопросы науки, инноваций и образования»

УДК 001.89; 001.83

*Изосимов Владимир Юрьевич,
первый зам. директора РИЭПП,
тел.: (495)917-86-66,
e-mail: izosimov@riep.ru*

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ ДИАСПОРОЙ КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ¹

Почти четверть века происходит заметный отток из России научных кадров и высококвалифицированных специалистов – процесс, который часто называют «утечкой мозгов» (*brain drain*)². Нужно сказать, что с проблемой утечки мозгов Россия столкнулась позднее других стран – в конце XX века (эмиграция из страны существовала и ранее, но ее по существу нельзя считать утечкой мозгов как по масштабам, так и по причинам отъезда). Сам термин «*brain drain*» появился в 1963 году в Великобритании в ходе дискуссии о масштабах и последствиях отъезда ученых из страны (после заявления министра по делам науки лорда Хейлшема «о паразитировании американцев на британских мозгах», сделанного на основе данных статистики 1950-х годов) [2].

Пик интеллектуальной эмиграции из России пришелся на 1990-е годы. Причины ее известны и не требуют дополнительного анализа. В 2000-х годах, с улучшением условий в стране, отток научных кадров из страны снизился, однако остается значимым.

Несмотря на то, что с начала 1990-х годов проблема «утечки мозгов» из России стала предметом исследований и большого количества

¹ Данная статья основана на результатах исследования по проблеме взаимодействия с диаспорой, проведенного Российским научно-исследовательским институтом экономики, политики и права в научно-технической сфере (Рук. Е. В. Семенов. Исп.: В. В. Борисов, С. В. Егерев, А. Б. Гусев, В. Ю. Изосимов и др.).

² «Утечка мозгов» – процесс, при котором из страны или региона эмигрируют ученые, специалисты и квалифицированные рабочие по экономическим, реже политическим, религиозным или иным причинам [1].

публикаций, однозначной количественной оценки масштабов этого явления нет до сих пор. Это и понятно, поскольку отсутствует официальная статистика, отражающая этот процесс – оценки делаются либо по косвенным данным, например, по данным МВД о гражданах, выезжающих за рубеж на постоянное место жительства, либо экспертным путем. Количественные же оценки российской научной диаспоры³, как результата (итога) процесса «утечки мозгов», у разных авторов различаются на порядок и колеблются в пределах от нескольких десятков тысяч [см., например 2; 4; 5; 6] до нескольких сотен тысяч человек [см., например 7; 8]. Например, по мнению председателя правления государственного фонда «Русский мир» Вячеслава Никонова число членов русскоговорящей научной диаспоры сопоставимо с числом активных ученых внутри страны [9]. Некоторые эксперты полагают, что Россию с начала 1990-х годов покинули 60% всех математиков, половина физиков и биологов [10].

В настоящее время ежегодный отток научных кадров из России (уезжающих за рубеж на ПМЖ, без учета уезжающих на работу по контрактам) составляет по некоторым оценкам порядка 2,4 тыс. чел. [2]. Учитывая общую численность исследователей (по данным Росстата в 2012 году она составляла 372,6 тыс. человек⁴), это не так много – около 0,7%. Однако количественные оценки не отражают серьезности проблемы. Гораздо важнее то, что из страны уезжают наиболее активные, эффективно работающие ученые, специалисты в наиболее перспективных научных направлениях.

Как обстоят дела с «утечкой мозгов» в других странах? Если в первой половине XX века отъезд квалифицированных кадров был характерен в основном для слаборазвитых в экономическом отношении стран и бывших колоний, то во второй половине прошлого века по мере нарастания процессов глобализации этот процесс распространился почти на все, в том числе и на промышленно развитые страны. И Россия отнюдь не является лидером по общему оттоку ученых и квалифицированных специалистов. По данным фонда «Открытая экономика», лидерами здесь являются такие «флагманы» экономического развития, как Великобритания и Германия [11]. Так, в 2009 году только в США и Швейцарию переселилось 36 и 30 тыс. немцев соответственно, причем квалифицированные специалисты составляют до 40% этого потока [12].

Только в 2012 году из благополучной Великобритании выехало более 400 тысяч граждан, чего не случалось последние 50 лет. Как показывает статистика, наибольшее предпочтение «беженцы» из страны отдают нескольким государствам: Австралии, США, Новой Зеландии и Канаде. По заявлению британских аналитиков ежегодно каждый университет

³ Российская научная диаспора (сообщество русскоязычных ученых – выходцев прежде всего из России, а также стран бывшего СССР, продолжающих активные научные исследования за рубежом [3]) является результатом (итогом) процесса «утечки мозгов» из страны.

⁴ См. Росстат. Официальная статистика. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/#.

Великобритании теряет порядка «двух-трех ученых первой и последующих степеней» [13].

Что же происходит? Дело в том, что отток из этих стран научных кадров является лишь составной частью более общего процесса – процесса циркуляции научных кадров, предполагающего свободное перемещение, глобальную миграцию ученых. Такой точки зрения придерживаются многие исследователи [см. например 1; 2; 8; 14 и др.], хотя и не большинство. Процесс циркуляции научных кадров (для обозначения этого процесса используются также словосочетания: «циркуляция мозгов» (brain circulation), «обмен мозгов» (brain exchange), «мобильность мозгов» (brain mobility)) порождает и поддерживают несколько факторов. Во-первых, наука по самой своей сути является интернациональной, предполагающей свободный обмен знаниями, опытом, мнениями. Во-вторых, для современного этапа глобализации общественного и экономического развития характерным является обострение конкуренции практически за все ресурсы и, не в последнюю очередь, за интеллектуальный потенциал, как важнейший ресурс новой экономики в мировом масштабе. Эта конкуренция, усиленная неравномерностью экономического роста и демографическими дисбалансами различных государств, порождает мощные миграционные потоки. В этих условиях интеллектуальный капитал уподобляется финансовому и перетекает в сферы и регионы с наилучшими условиями.

Таковы сегодняшние реалии, и если Россия не хочет остаться на периферии мирового развития, не собирается снова возводить «железный занавес» или дожидаться, пока его возведут соседи с другой стороны, ей неизбежно придется участвовать в жесткой конкуренции за интеллектуальные ресурсы.

Таким образом, процесс циркуляции научных кадров складывается из двух разнонаправленных потоков: отъезда научных кадров из той или иной страны для работы за рубежом и притока научных кадров в страну (при этом оба эти потока, в общем случае, могут состоять из одних и тех же людей в разные периоды времени выезжающих и возвращающихся в страну происхождения). Для сохранения интеллектуального ресурса страны эти потоки должны быть сопоставимыми. Если для оттока научных кадров из России в последние четверть века было сделано более чем достаточно, то о привлечении ученых в страну этого сказать нельзя.

Понятно, что для привлечения интеллектуальных ресурсов в страну в ней должны существовать необходимые для этого условия: вовлеченность страны в мирохозяйственные связи, открытость общества и государства, интегрированность в мировую научную и образовательную среду, в том числе, совместимость национальных институтов и стандартов с международными, наличие конкурентоспособных исследовательских и образовательных учреждений и многое другое. Ясно также, что создание благоприятных условий может занять десятилетия. Такой форы у России нет.

Нужно сказать, что осознание необходимости привлечения интеллектуальных ресурсов в страну есть и у руководства страны и у органов

власти, ответственных за формирование государственной научно-технической политики. В последние годы предпринимаются и реальные действия, направленные на привлечение в страну научного потенциала. К таковым можно отнести, например: реализацию Мероприятия 1.5 ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы; реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 года № 220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования, научные учреждения государственных академий наук и государственные научные центры Российской Федерации»; реализацию Мероприятия 1.3.1 ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2014–2020 годы, направленного на формирование нового для России института «постдок». В рамках мероприятия предполагается финансирование программ научных исследований вузов и научных организаций, предусматривающих временную (в течение 3-х лет) занятость внешних молодых исследователей (в том числе зарубежных) с ученой степенью.

Однако эти, безусловно полезные, меры являются фрагментарными и недостаточными. Необходима разработка и последовательная реализация государственной политики по привлечению научных кадров в страну.

Естественным первым шагом в этом направлении является выстраивание системы взаимодействия с российской научной диаспорой с целью использования большого научного и научно-организационного потенциала ученых-соотечественников, работающих за рубежом, при решении задач модернизации национального сектора исследований и разработок и системы образования.

Для взаимовыгодного сотрудничества с учеными-соотечественниками в интересах развития российских науки и образования имеются предпосылки. Это и общность языка и культуры; сохранившиеся рабочие контакты ученых-соотечественников с российскими коллегами, вузами и научными коллективами; возможность для институционализации учеными-соотечественниками своего статуса в российской сфере исследований и разработок без потери такового в системах исследований и разработок государств проживания; желание значительной части работающих за рубежом ученых-соотечественников участвовать в процессе развития российского научно-технического потенциала и национальной высшей школы (что подтвердила, в частности, конференция «Опыт и результаты исследований, проводимых под руководством приглашенных ученых-соотечественников», прошедшая в марте 2011 года при организационной поддержке РИЭПП).

При разработке системы взаимодействия с российской научной диаспорой необходимо учитывать ее особенности. Российская диаспора отличается от таких многочисленных, хорошо организованных, имеющих собственные влиятельные лоббистские структуры диаспор, как, например, китайская и индийская. Обе эти диаспоры оказывают серьезное влияние на развитие экономики КНР и Индии, на их международную политику, а также на политику стран проживания, прежде всего США.

Однако характер участия каждой из диаспор существенным образом зависит от избранных этими странами стратегий экономического развития, их истории и культуры [15].

Китайская диаспора – самая многочисленная в мире – имеет многовековую историю. Ее представители традиционно считают себя частью исторической родины, поддерживают родственные связи в Китае и пользуются там большим уважением (во время культурной революции к зарубежным китайцам относились, как к идеологическим врагам, но это скорее было отношением государства, а не общества).

Китай всегда был тесно связан с диаспорой. С конца прошлого века институциональные связи с диаспорой получили мощный импульс (с переходом к политике модернизации) и стали ускоренно развиваться. В настоящее время в КНР действует стройная система взаимодействия с диаспорой, в том числе привлечения зарубежных китайцев к процессу модернизации страны. Китайская диаспора вносит весомый вклад в развитие страны по таким направлениям, как приток внешних инвестиций, содействие развитию науки и образования, высокотехнологичных секторов экономики при жестком государственном контроле.

В отличие от китайской, индийская диаспора (вторая по численности) какое-то время была презираема в Индии. Исторически сложилось, что эмигрантов на родине считали предателями, пособниками «империалистов». Такое восприятие было преодолено на государственном уровне только в конце прошлого века, во многом под влиянием достижений КНР, когда в Индии началась модернизация экономики с опорой на реэмигрантов-профессионалов [15]. В частности, именно процесс реэмиграции способствовал бурному развитию информационно-коммуникационных технологий в Индии, ставшей одним из мировых лидеров экспорта продукции ИТ-отрасли и занимающей доминирующее положение на глобальном рынке ИТ-аутсорсинга.

Российская научная диаспора слабо организована (не функционирует как единая группа, не имеет общей организации), несопоставима с этими национальными диаспорами ни по численности, ни по своим финансовым и лоббистским возможностям. Отношение к диаспоре со стороны российского научного сообщества также является неоднозначным и бывает даже ближе к индийскому, чем китайскому варианту.

Тем не менее, за прошедшие годы многие ученые-соотечественники, работающие за рубежом, приобрели опыт организации и проведения современных научных исследований, достигли значительных научных результатов, приобрели опыт преподавания в ведущих университетах мира, имеют широкую сеть контактов с большим количеством зарубежных ученых. Многие представители научной диаспоры являются высококвалифицированными специалистами, способными генерировать и реализовывать новые оригинальные научные идеи, в том числе посредством создания кафедр, лабораторий, опытных конструкторских бюро, компаний, научных парков, инкубаторов и др. Кроме того, часть ученых-соотечественников обладает компетенцией оценить состояние российского сектора исследований и разработок и системы образования

в сопоставлении с аналогичными системами развитых стран и выступить экспертами управленческих решений по модернизации науки и образования в России.

Этот потенциал российской научной диаспоры является одним из резервов для решения задач модернизации страны. Необходим решительный переход от осознания целесообразности и необходимости сотрудничества с диаспорой к системным и последовательным практическим действиям, созданию благоприятных условий и механизмов привлечения ученых-соотечественников к реализации приоритетных для России направлений развития науки и образования на основе разработки и последовательной реализации государственной политики по взаимодействию с российской научной диаспорой.

В РИЭПП было выполнено исследование, направленное на разработку *Концепции* и *Комплекса мер* по взаимовыгодному сотрудничеству с учеными-соотечественниками, работающими за рубежом. Концепция привлечения ученых-соотечественников была разработана с учетом анализа разнообразия мнений по данной проблеме представителей научного и делового сообществ (в том числе работающих и проживающих за рубежом), российских вузов, государственных и общественных организаций, высказываемых в средствах массовой информации.

Концепция привлечения ученых-соотечественников представляет собой системное изложение целей, задач, принципов, направлений и форм деятельности Российской Федерации по содействию сотрудничеству российских научных коллективов с учеными-соотечественниками и их привлечению к решению задач модернизации науки и образования в России.

Концепция рассматривает сотрудничество с учеными-соотечественниками в следующих сферах: исследования и разработки; образование и повышение квалификации; инновационная деятельность; управление в научно-технической сфере, что должно способствовать интеграции науки, образования и высокотехнологичного производства, модернизации российской экономики и ее переводу на инновационный путь развития.

Государственная политика по привлечению ученых-соотечественников должна основываться на следующих принципах:

- Открытость органов государственной власти, научно-технической, образовательной и инновационной сфер для сотрудничества с учеными-соотечественниками.

- Разнообразие форм и способов сотрудничества с учеными-соотечественниками, финансируемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, средств заинтересованных организаций.

- Дифференцированный подход к привлечению ученых-соотечественников.

- Создание условий для реализации научных, образовательных, инновационных проектов с участием ученых-соотечественников.

- Системный характер сотрудничества с учеными-соотечественниками.

- Взаимовыгодность сотрудничества с учеными-соотечественниками.

- Обеспечение механизмов «обратной связи» в целях корректировки характера и форм привлечения ученых-соотечественников к реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники.

Основной целью сотрудничества с учеными-соотечественниками, работающими за рубежом, в соответствии с предложенной Концепцией является эффективное вовлечение потенциала российской научной диаспоры в процессы развития и повышения конкурентоспособности национального сектора исследований и разработок, системы образования, обеспечения их интеграции в международное научно-технологическое и образовательное пространство; повышения инновационной активности.

Безусловно, это не является самоцелью – привлечение российской научной диаспоры к реализации этих приоритетных направлений призвано способствовать реализации задач модернизации страны, построению инновационной экономики, повышению уровня и качества жизни, занятию достойного места в глобальной экономике и международной системе разделения труда.

Для достижения основной цели сотрудничества с российской научной диаспорой необходимо сконцентрировать усилия на трех целевых блоках:

- Участие ученых-соотечественников в развитии российского научного потенциала, в том числе в зоне отставания российской науки, в выполнении на территории России крупных совместных проектов; обеспечение в ходе выполнения таких проектов квалификационного роста российских исследователей.

- Содействие ученых-соотечественников интеграции российской науки в мировую, участию российских исследователей в работе ведущих зарубежных научных центров, в мега-проектах, приобщению к достижениям западной науки, к культуре и системе организации научных исследований.

- Включение потенциала ученых-соотечественников в решение проблем реорганизации российской науки и образования; активное участие ученых-соотечественников в экспертной и консультационной деятельности, в том числе в экспертизе решений по модернизации научно-технической, образовательной и инновационной сфер.

Успешная реализация политики эффективного взаимодействия с российской научной диаспорой предполагает:

- формирование и укрепление долгосрочных отношений партнерства и доверия с учеными-соотечественниками посредством обеспечения ясных, стабильных и взаимовыгодных условий сотрудничества;

- устранение нормативных, организационных, административных и социальных барьеров, препятствующих эффективному сотрудничеству;

- наращивание участия страны в системе международного научного сотрудничества, интеграции России в мировое научное и образовательное пространство;

– создание условий, при которых ученый-соотечественник, проживающий за рубежом, будет ощущать себя полноправным участником программы модернизации отечественной науки и образования.

Для развития взаимодействия с учеными-соотечественниками необходимо последовательное решение целого ряда задач по направлениям:

– Установление рабочих контактов с ведущими учеными-соотечественниками, проживающими за рубежом.

– Выполнение совместных научно-исследовательских и инновационных проектов по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий под руководством и/или с участием ученых-соотечественников.

– Использование потенциала ученых-соотечественников, проживающих за рубежом, для развития российской системы образования, интеграции России в международное образовательное пространство, повышения привлекательности получения образования в Российской Федерации в целом.

– Организация системы долгосрочных контактов с учеными-соотечественниками в целях развития российской научно-технической, научно-образовательной и инновационной сфер.

– Привлечение ученых-соотечественников к участию в решении вопросов, связанных с модернизацией российской научной, научно-образовательной и инновационной сфер.

– Организационная и институциональная поддержка сотрудничества с учеными-соотечественниками.

– Устранение барьеров на пути организации максимально эффективного взаимодействия с ведущими учеными-соотечественниками, проживающими за рубежом.

– Информационная поддержка и пропаганда.

В практическом плане задачи организации эффективного привлечения ученых-соотечественников могут осуществляться как в виде долгосрочных акций, так и отдельных мероприятий.

В соответствии с предложенной Концепцией приоритетными для организации эффективного взаимодействия с учеными-соотечественниками являются следующие задачи (*по направлениям*).

1. В области содействия реализации совместных научно-исследовательских и инновационных проектов по приоритетным направлениям под руководством и/или с участием ученых-соотечественников:

– организация процесса согласования тематики и конкретных крупных исследовательских и инновационных проектов, предлагаемых к выполнению российскими научно-исследовательскими и научно-образовательными организациями под руководством и/или с участием ученых-соотечественников;

– организация последовательных стадий выполнения совместных крупных научно-исследовательских проектов на территории Российской Федерации, предлагаемых учеными-соотечественниками с учетом тематических предпочтений российской стороны, а также российскими научными, образовательными и производственными организациями

(разработка проекта, решение проблем финансирования, формирование команды российских исполнителей проекта, формирование перечня дополнительных требований, связанных с выполнением проекта: взаимные обязательства ученых-соотечественников и российских принимающих организаций, создание необходимых условий для квалификационного роста российских исполнителей проекта и т. д.);

- создание условий для максимально полной и эффективной передачи учеными-соотечественниками коллективам российских исполнителей накопленного ими опыта организации научных исследований;

- реализация в рамках выполнения совместных научно-исследовательских проектов возможностей выполнения некоторых ответственных стадий проектов в оснащенных на современном уровне зарубежных лабораториях (с командированием в эти лаборатории российских исполнителей проектов);

- организация системы сопровождения выполнения проектов (мониторинг; организация научных семинаров и конференций по тематике проекта; научные командировки исполнителей проекта в другие научные центры и лаборатории, в том числе зарубежные; оформление научных статей для опубликования в ведущих мировых научных журналах; решение вопросов о распределении и закреплении прав на объекты интеллектуальной собственности);

- организация системы оформления итогов выполнения проектов.

2. В области содействия привлечению потенциала ученых-соотечественников для развития российской системы образования, интеграции России в международное образовательное пространство, повышения привлекательности получения образования в Российской Федерации в целом:

- организация в российских образовательных учреждениях, прежде всего в сети федеральных и национальных исследовательских университетов, чтения силами ученых-соотечественников лекций и модульных лекционных курсов по наиболее перспективным направлениям современной науки; расширение возможностей преподавания на иностранных языках;

- разработка системы привлечения ученых-соотечественников к руководству (в том числе совместно) научной работой российских студентов и аспирантов, а также к работе с российскими научными и научно-педагогическими кадрами в целях повышения уровня их квалификации, в том числе в целях их подготовки к участию в активной инновационной деятельности;

- привлечение ученых-соотечественников к организации приглашений в Россию ведущих зарубежных ученых для преподавания в образовательных учреждениях;

- привлечение ученых-соотечественников к участию в процессах модернизации российского высшего образования (обновление учебных программ, модуляризация лекционных курсов, содействие реализации программ развития инновационно-ориентированного образования, консультации по современным методикам преподавания на основе опыта

ведущих зарубежных университетов, передача опыта работы зарубежных систем оценки качества образования, содействие организации научных исследований студентов на всех ступенях высшего образования и т. д.);

– привлечение ученых-соотечественников к участию в разработке на территории Российской Федерации систем дистанционного и сетевого образования, а также систем «образования в течение всей жизни».

3. В области содействия включению потенциала ученых-соотечественников в решение проблем модернизации российской научной, научно-образовательной и инновационной сфер:

– проведение периодических опросов ученых-соотечественников с целью получения их общей оценки состояния российской научно-технической, научно-образовательной и инновационной сфер в сопоставлении с аналогичными системами развитых стран;

– привлечение ученых-соотечественников к процессу уточнения приоритетных направлений развития науки, технологий и техники, а также технологических приоритетов Российской Федерации;

– привлечение ученых-соотечественников к участию в разработке мер по модернизации и реорганизации российского научно-технического и научно-образовательного комплекса, в том числе к участию в разработке мер по повышению конкурентоспособности российского национального сектора исследований и разработок, а также международного престижа российских исследовательских организаций и университетов;

– привлечение ученых-соотечественников к участию в разработке механизмов кооперации российских научных и образовательных учреждений с производственными организациями, реализующими комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства;

– привлечение ученых-соотечественников к выполнению экспертизы управленческих решений, касающихся развития российской научно-технической, научно-образовательной и инновационной сфер (механизмы финансирования, развитие государственно-частного партнерства, стимулирование развития инновационного предпринимательства, разработка механизмов конкурсного финансирования инновационных проектов в сфере высоких технологий);

– организация консультаций с учеными-соотечественниками по вопросам структурной организации и деятельности российских научно-исследовательских и научно-образовательных центров, в том числе по вопросам развития в российских научных и образовательных организациях современной инфраструктуры научных исследований.

4. В области устранения барьеров на пути организации максимального эффективного взаимодействия с учеными-соотечественниками:

– создание системы упрощенной выдачи долгосрочных виз для ученых-соотечественников, привлекаемых к реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники, с одновременным содействием со стороны ученых-соотечественников созданию упрощенного режима выдачи виз российским исполнителям совместных

проектов, командиремым для выполнения ответственных стадий проекта в зарубежные лаборатории;

– отмена действующих ограничений, затрудняющих привлечение ученых-соотечественников к работам, для которых в Российской Федерации установлены обязательные квалификационные требования к наличию образования и ученой степени, в том числе упрощение процедур признания в Российской Федерации документов об образовании, квалификации, ученых степенях и ученых званиях, выданных ведущими иностранными учебными и научными организациями;

– либерализация системы государственного регулирования импорта научного оборудования, комплектующих к нему, расходных материалов, а также ввоза-вывоза лабораторных образцов в рамках реализуемых научно-исследовательских проектов.

5. В области организации эффективной системы долгосрочных устойчивых контактов с наиболее широким кругом ученых-соотечественников в целях развития российской научно-технической, научно-образовательной и инновационной сфер:

– мониторинг состава ученых-соотечественников и наиболее важных их научных достижений, установление с учеными-соотечественниками устойчивых контактов, создание банка данных об ученых-соотечественниках, выбор наиболее перспективных направлений сотрудничества;

– решение вопроса о введении в государственных научных и образовательных организациях целевых ставок для ученых-соотечественников, наделяемых статусом «приглашенный профессор» или «приглашенный исследователь», включая подготовку внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты в целях создания условий эффективной работы таких специалистов;

– стимулирование активности российских университетов, научных и инновационных организаций в привлечении к сотрудничеству ученых-соотечественников, включая заключение соглашений о сотрудничестве с объединениями (ассоциациями) ученых-соотечественников;

– разработка механизмов и условий привлечения ученых-соотечественников в качестве экспертов научных, научно-образовательных и инновационных проектов, а также управленческих решений, касающихся развития российской научной, научно-образовательной и инновационной сферы, в том числе к выполнению экспертизы проектов создания на территории Российской Федерации крупных научных установок мирового значения;

– организация для ученых-соотечественников в субъектах Российской Федерации и крупных российских научных центрах специальных «контактных точек».

6. В области организационной и институциональной поддержки сотрудничества с учеными-соотечественниками:

– разработка форм и механизмов содействия консолидации ученых-соотечественников, организации объединений (ассоциаций) ученых-соотечественников, в число главных целей которых входит развитие

российской сферы исследований и разработок, выполнение роли постоянно функционирующего «моста» между российской и мировой наукой, содействующего развитию взаимовыгодного международного научно-технического сотрудничества Российской Федерации;

- разработка механизмов использования возможностей ученых-соотечественников для содействия всесторонней интеграции России в международное научно-образовательное пространство, обеспечивающей постоянное представительство российских ученых в международных научных ассоциациях, координационных советах, регулярное участие в разработке крупных международных проектов и т. д.;

- разработка и реализация региональных программ и проектов взаимодействия с учеными-соотечественниками;

- организация регулярных (ежегодных) общероссийских и региональных конференций, круглых столов, посвященных подведению научных и организационных итогов сотрудничества российских организаций и ведомств с учеными-соотечественниками, анализу возникающих проблем, укреплению связей с выпускниками российских вузов, успешно реализующих себя в ведущих зарубежных научных, образовательных центрах.

7. В области активной информационной поддержки сотрудничества с учеными-соотечественниками:

- организация общероссийского интернет-портала, направленного на регулярное информационное взаимодействие с учеными-соотечественниками для обмена сведениями о научном и инновационном потенциале исследовательских организаций и вузов, о проектах, мероприятиях, конкурсах и др., а также специального портала по вопросам, связанным с использованием возможностей ученых-соотечественников в интересах развития российского научно-образовательного комплекса и инновационной сферы;

- расширение практики проведения за рубежом российскими производственными компаниями, научно-образовательными организациями ярмарок вакансий.

Предлагаемая Концепция служит основой для разработки перечня мер по привлечению ученых-соотечественников к решению задач модернизации национального сектора исследований и разработок и системы образования.

Прежде всего, долговременных мер, направленных на формирование эффективной системы долгосрочных устойчивых контактов с возможно более широким кругом ученых-соотечественников высокой квалификации, накопивших за период пребывания за рубежом ценный опыт организации и проведения современных научных исследований и проявляющих готовность в тех или иных формах содействовать реализации приоритетных направлений развития науки в России, процессу развития российского научно-технологического комплекса и системы образования.

Также необходима разработка мер по организации конкретных форм привлечения ученых-соотечественников к реализации приоритетных для России направлений развития науки и образования, включая

разработку и реализацию крупных проектов, выполняемых на территории России при участии ученых-соотечественников, выполнение консультационных и экспертных функций в научной, образовательной и инновационной сфере.

Наконец, необходимым элементом эффективного привлечения ученых-соотечественников является организация надежного информационного обеспечения этого процесса.

В заключение необходимо подчеркнуть два принципиально важных обстоятельства. Во-первых, только системная и последовательная реализация сформулированных целей, задач, принципов и направлений деятельности Российской Федерации по содействию сотрудничеству российских научных коллективов с учеными-соотечественниками и их привлечению к решению задач модернизации науки и образования даст полноценный результат.

Во-вторых, реализация государственной политики по взаимодействию с российской научной диаспорой предполагает координацию действий федеральных, региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, научного, образовательного и бизнес-сообщества, общественных объединений, государственных компаний и корпораций, направленных на развитие устойчивого и взаимовыгодного сотрудничества российских научных, образовательных и инновационно-активных производственных организаций с учеными-соотечественниками.

Отмеченные обстоятельства (а также учет российских реалий) свидетельствуют о том, что для реализации конструктивного взаимодействия с российской научной диаспорой, реального, а не демонстрационного, привлечения ученых-соотечественников к решению приоритетных задач модернизации науки и образования в России необходима специальная межведомственная структура (орган), осуществляющая координацию деятельности в данной области всех заинтересованных сторон. В пользу создания такой структуры говорит и опыт других стран, прежде всего Китая и Индии, в вопросах взаимодействия с диаспорами.

Литература

1. «Утечка мозгов» как глобальное явление. Причины и последствия. URL: <http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2008/1653> (дата обращения 5.04.2008).
2. *Латова Н. В.* «Утечка умов» в системе институтов воспроизводства человеческого капитала современной России. Журнал институциональных исследований. Т. 3. № 3. 2011.
3. *Дежина И. Г.* Государственное регулирование науки в России. М.: Магистр, 2008.
4. *Коробков А.* Российская интеллектуальная миграция: мифы и реальность. URL: <http://www.mgimo.ru/news/university/document164854.phtml>.

5. Агамова Н. С., Аллахвердян А. Г. Динамика утечки умов и становления российской научной диаспоры // Наука, инновации, образование. М.: Парад, 2006.
6. Егерев С. В. К вопросу о потенциале карьерного роста российских ученых за рубежом // Наука в условиях глобализации. / Под ред. А. Г. Аллахвердяна и др. М., 2009.
7. Утечка мозгов России не страшна? URL: <http://www.ruskiymir.ru/ruskiymir/ru/publications/articles/article0949.html> (дата обращения 18.09.2012).
8. Офер Г. Независимые и открытые // Эксперт № 41 (678). URL: http://expert.ru/expert/2009/41/nezavisimue_i_otkrytue/.
9. Снова съезд соотечественников. URL: http://strf.ru/material.aspx?d_no=34099&CatalogId=221&print=1 (дата обращения 07.10.2010).
10. Гольдфельд М. Г. Исход науки из России: есть ли свет в конце туннеля? Химия и жизнь. № 9. 2007.
11. Зимина Т. Утечка мозгов или циркуляция талантов? Наука и жизнь. URL: <http://www.nkj.ru/news/14700/> (дата обращения 19.11.2008).
12. Сумлёный С. Защищать Берлин до последнего патрона – Эксперт-online. URL: <http://expert.ru/2011/06/23/zaschischat-berlin-do-poslednego-patrona/> (дата обращения 23.06.2011).
13. Великобритания страдает от «утечки мозгов»? URL: <http://www.pravda.ru/world/europe/european/12-11-2012/1134270-kingdom-0/> (дата обращения 12.11.2012).
14. Семенов Е. В. Россия с наукой и без науки. М.: Языки славянской культуры, 2009.
15. Валеев Т. В. Индия и Китай: диаспоры как стратегический фактор. Независимая газета. URL: http://www.ng.ru/ideas/2011-01-12/10_2scenario.html (дата обращения 12.01.2011).